

РУШДИ ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ ВА ТЕХНИКӢ – ТАЛАБОТИ ЗАМОН

Ашурова Таҳмина Абдулатифовна

н.и.п., дотсенти кафедраи электроникаи факултети физикаю техника, МДТ

“Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров”

Шарҳи мухтасар. Дар мақола оиди рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, омӯзиши технологияҳои муосир ва таҷҳизонидани озмоишгоҳҳои таълимию илмӣ дар муассисаҳои таълимӣ, пешрафти босуръати илму техника ва раванди рӯзафзуни ҷаҳонишавӣ дар ҷомеаи муосир ва ҷиҳати омӯзиши он мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Қайд карда мешавад, ки дар замони муосир рушди босуръати техника ва технологияи имрӯза зиндагии башарро куллан тағйир дода, муносибатҳои ҷамъиятии сифатан навро ба вучуд овард. Ҳамарӯза даҳҳо техникаҳои ҷадиди замонавӣ кашф ва ба истифода дода шуда, равишҳои корӣ оҳиста-оҳиста аз шакли қоғазӣ ба шакли электронӣ мегузаранд. Истифодаи васеи технологияҳои инноватсионии таълим дар раванди омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ қобилиятҳои донишҷӯёнро такомул дода, барои таълиму тарбияи мутахассиси оянда нақши муҳим мебозад.

Вожаҳои калидӣ: технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, иттилоот, фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, илму техника, давраи муосир, муассисаҳои олии касбӣ

Паёмҳои ҳамасолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон санади муҳимму сарнавиштсоз ба шумор мераванд. Пешвои миллат тариқи Паём таваҷҷуҳи хоси хешро ба ҳаёти иқтисодиву сиёсӣ ва илмиву фарҳангии кишвар нишон дода, барои рушди ҳаёти илмиву маърифатии мардум пешниҳодҳои судманд менамоянд. Дар Паёми навбатӣ Пешвои миллат ба соҳаи илму маорифи мамлакат бештар диққат доданд. Доир ба ғамхориҳои пайвастаи давлат ва

Ҳукумати мамлакат ба соҳаи маориф сухан карда, изҳор доштанд, ки ҷавобан ба ин дастгириҳо сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ бояд баланд карда шавад. Бояд гуфт, ки меҳвари асосии Паём ин илму маориф, аз ҷумла рушди илмҳои табиатшиносӣ ва техникӣ буд. Пешвои миллат пешниҳод намуданд, ки «ба хоҳири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин, барои тавсеаи тафаккури техникий насли наврас солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон карда шавад. Дар ҳамин замина аз ҷумла таъкид карда шуд, ки масъалаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, омӯзиши технологияҳои муосир ва таҷҳизонидани озмоишгоҳҳои таълимию илмӣ дар муассисаҳои таълимӣ зерин назари махсус қарор гирифта шавад, зеро пешрафти босуръати илму техника ва раванди рӯзафзуни ҷаҳонишавӣ дар ҷомеаи муосир дигаргуниҳои назаррас ба вучуд оварда, аз муассисаҳои таълимӣ тақозо менамояд, ки ҷиҳати омӯзиши он талоши бештар намоянд.

Аз ин лиҳоз, Пешвои миллат таъкид доштанд, ки ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва техникӣ таваччуҳи бештар зоҳир карда шавад. Воқеан ҳам пешрафти ҷаҳони имрӯзаро бидуни инкишофи илмҳои табиатшиносӣ ва техникӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Ҳар давлате, ки имрӯзҳо ба ягон мақому мартаба ва пешравие ноил гардида истодааст, албатта дар он давлат рушди илм, аз ҷумла илмҳои табиатшиносӣ ва техникӣ хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Дар ҳақиқат ҳам омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва техникӣ дар шароити феълӣ талаботи замони муосир буда, масъулини соҳаро водор менамояд, ки фарҳанги техникий мардумро боло баранд.

Дар ин раванд Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи рушди фанҳои дақиқ, омӯзиши технологияҳои муосир ва таҷҳизонидани озмоишгоҳҳои таълимию илмӣ дар муассисаҳои таълимӣ диққати махсус зоҳир намуданд, зеро пешрафти босуръати илму техника ва раванди рӯзафзуни ҷаҳонишавӣ дар ҷомеаи муосир дигаргуниҳои назаррас ба вучуд оварда, аз муассисаҳои таълимӣ тақозо менамояд, ки барои омӯзиши он талоши бештар

намоянд. Аз ин лиҳоз, Пешвои миллат таъкид доштанд, ки масъулин «назорати азхудкунии донишҳои замонавиро пурзӯр гардонида, наврасону ҷавонро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд».

Моҳи март соли 2020 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо олимони мамлакат иброз доштанд, ки «имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш гузошта намешавад. Аз ин рӯ, мо бояд рушди илмҳои муосир, махсусан дақиқро дар мадди аввал гузорем, зеро дар назди мо боз як вазифаи бузург, яъне ҳадафи чоруми стратегӣ– саноатикунони босуръати мамлакат қарор дорад».

Дар замони муосир рушди босуръати техника ва технологияи имрӯза зиндагии башарро куллан тағйир дода, муносибатҳои ҷамъиятии сифатан навро ба вучуд овард. Ҳамарӯза даҳҳо техникаҳои ҷадиди замонавӣ кашф ва ба истифода дода шуда, равишҳои корӣ оҳиста-оҳиста аз шакли қоғазӣ ба шакли электронӣ мегузаранд. Дар ин раванд, кашфи компютер, ихтироъ ва роҳандозии шабакаи глобалии интернет аз нодиртарин дастовардҳои асри гузашта ба шумор меравад. Вале дар асри XXI ин раванд, яъне электронигардонӣ якбора бо суръати баланд рушд намуда, фаъолият ва зиндагии инсонро бамаротиб осону дигаргун сохт. Он ба инкишофи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ таъсири мусбӣ расонида, тараққӣ ёфтани соҳаро дар ҷаҳон хеле боло бурд. Ҷумҳурии Тоҷикистон, низ ҳамқадам бо давлатҳои дигари олам пайи тараққӣ ва рушдҳои соҳаи фавқ басо тадбирҳои муҳим андешида истодааст. Аз ин рӯ, бо роҳандозӣ гардидани барномаҳои мушаххаси давлатӣ онҳо сол аз сол ба натиҷаи дилхоҳу назаррас ноил мегарданд.

Имрӯз дар Тоҷикистон санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи мазкур қабул гардида, масъулин пайи татбиқи онҳо ҳамеша ҷаҳду талош мекунанд ва камар мебанданд. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 5 ноябри соли 2003, таҳти №1174 Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурӣ бо мақсади амалисозии Стратегияи давлатии «Технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» тасдиқ гардида, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004, таҳти №468 Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар Тоҷикистон қабул гардид. Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии кишвар бошад, бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2008, таҳти №451 тасдиқ шуда, Стратегияи ислоҳоти системаи идораи давлатии мамлакат бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2006 таҳти №1713 қабул гардид.

Дар давраи муосири рушди ҷомеа зиёд шудани ҳаҷми афзоиши иттилоот талаб менамояд, ки ба суръат ва сифати азхудкунӣ ва истифодаи минбаъдаи он дар фаъолияти касбӣ эътибори хоса зоҳир намоем. Мақсади омӯзиши истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ин таълиму тарбияи мутахассисони дараҷаи баланд мебошад, ки ин талабот ба таълими фанҳои дақиқ низ дахл дорад.

Коркарди технологияҳои нави таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар макотибҳои олии ҳамчун фанни асосӣ барои муттаҳассисони оянда, имконияти баланд бардоштани сифати дониши донишҷӯёнро ихтисосҳои фанҳои дақиқ ва дигар ихтисосҳоро фароҳам оварда, сатҳи фаъолияти мустақилонаи таълимӣ- маърифатии онҳоро муайян менамояд. Ин технологияҳо бояд дар асоси муносибатҳои замонавӣ ба дараҷаи тайёр намудани мутахассисони соҳа коркард шуда бошанд. Барои саҳеҳ баҳо додан ба фаъолияти таълимии донишҷӯён коркарди технологияи баҳодихии сатҳи азхудкунии мавзӯҳои фанӣ муҳим аст. Ин имконият медиҳад, ки ҳисси қаноатмандии донишҷӯён аз раванди таълим афзун шавад.

Истифодаи васеи технологияҳои инноватсионии таълим дар раванди омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ қобилиятҳои донишҷӯёнро тақомул дода, барои таълиму тарбияи мутахассиси оянда нақши муҳим

мебозад. Ба омӯзгор лозим аст, ки ба инкишофи қобилиятҳои эҷодии донишҷӯён низ эътибор зоҳир намоянд, зеро он элементҳои зарурии машғулияти замонавӣ мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз аз рӯз истифоббарандагони шабакаи Интернет зиёд шуда, дар ҷомеа технологияҳои инноватсионӣ мавқеи калон пайдо карда истодааст. Новобаста аз ин пешравиҳои технологияҳои иттилоотии кишвар дар ҷомеаи иттилоотӣ як қатор соҳаҳои мавҷуд аст, ки онҳо рӯ ба рушду гузариш ба ҳукумати электронӣ ниёз доранд. Яке аз ин соҳаҳои муассисаҳои олии касбӣ ва таҳсилоти миёна мебошад, ки барои дарёфти маълумоти муфид оид ба фарзанди худ падару модарон танҳо аз муассисаи маълумот гирифта метавонанд. Агар онҳо дур аз муассиса зиндагӣ кунанд ё дар хориҷа бошанд, гирифтани маълумот мушкилиҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро ба миён меорад.

Мо бояд баҳри иҷрои дастуру супоришҳо ва вазифаҳои дар ҷараёни Паёми Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баёнгардида, хусусан, барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир, сатҳи азҳудкунии фанҳои дақиқ, омӯзиши забонҳои русиву англисӣ ҳамчун забонҳои муоширати байналмилалӣ, баланд бардоштани маърифатнокии ҷавонон саъю талош намуда, ташаккули афкори эҷодиву созандаи халқ ва гиромидошти арзишҳои милливу умумибашарӣ неруи ақлониву ҷисмонии худро равона намуда, бо ин роҳ баҳри пайдории сулҳу ваҳдати миллий дар Тоҷикистони соҳибистиклол ҳиссаи муассир гузорем.

Адабиёт:

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон [аз "27" феввали соли 2010 № 89](#). Барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзию техникӣ барои солҳои 2010-2020.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с

3. Файзиев А.Н. Использование современных методов обучения в процессе обучения в начальных классах // Актуальные научные исследования в современном мире. 2022. № 2-5(82). – С. 228-232

4. <http://sadoimardum.tj/maorif/ilm-oi-tabiatshinos-va-rushdi-on-dar-to-ikiston/>